

EMİR TİMUR'UN TİRE'DE KALDIĞI BALBINARI YAYLASI: TARİH VE TURİZİM AÇISINDAN ÖNEMİ

İbrahim Şahin

Prof. Dr., Ege Üni., Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı
Başkanı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11098801>

Özet. *Timur'un Anadolu Seferi'nde, İzmir'in Tire ilçesinde kaldığı Balbınarı Yaylası'nın yakın zaman önce tespit edilmiş olması, tarih kitaplarında yazmayan yeni bazı bilgileri ve sorunlar ortaya çıkarmıştır. Timur vakayinamelerinde anılmayan Balbınar yaylası hakkındaki bilgilere, Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde geçen bazı kayıtlardan hareketle ulaşabilmekteyiz. Evliya Çelebi yaylada, Sultan Süleyman'ın kaldığını ifade etse de elimizdeki veriler yaylada, Timur'un kaldığını göstermektedir. Çelebi'nin bugün bile Timur'un hatıralarıyla dolu olan yaylada Timur'un değil Kanuni'nin kalığını söylemesi, onun Osmanlı hanedanlığıyla olan yakın ilişkisine, seyahat masraflarının Osmanlı tarafından karşılanmasına ve buna bağlı olarak güzel hatıralar içinde Timur'u anmak istemeyişinden kaynaklandığı söylenebilir. Günümüzde üzerinde Büyükkemerdere köyünün bulunduğu Balbınarı Yaylası'nda, Sultan Kızı adında bir yatırı bulunmaktadır ki, burada Timur'un kızının yattığı söylenmektedir. Ayrıca Timur'un ordusuyla namaz kıldığı bir namazgâh ve ordunun başışladığı eşyalarla kurulmuş Sarı Baba Tekkesi bulunmaktadır. Timur'un 40 gün civarında kaldığı anlaşılan yaylada farklı alan uzmanlarının yapacakları bilimsel çalışmalar, Özbekistan ve Türkiye ilişkilerine olumlu katılar sağlama potansiyeli taşımaktadır.*

Anahtar Kelimeler: *Timur, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Balbınarı Yaylası, Kanuni Sultan Süleyman, mikrotoponimi, yer tespiti.*

Abstract. *The recent discovery of Balbınarı Plateau, where Timur stayed in the Tire district of İzmir during the Anatolian Campaign, has revealed some new information and problems that are not written in history books. We can access information about the Balbınar plateau, which is not mentioned in the Timur chronicles, based on some records in Evliya Çelebi's Seyahatname. Although Evliya Çelebi states that Sultan Süleyman stayed in the plateau, the data we have shows that Timur stayed in the plateau. It can be said that Çelebi's statement that Suleiman the Magnificent, not Timur, stayed in the plateau, which is full of Timur's memories even today, is due to his close relationship with the Ottoman dynasty, the fact that his travel expenses were covered by the Ottoman Empire and, accordingly, his unwillingness to commemorate Timur among the beautiful memories. Today, there is a tomb called Sultan Kızı on the Balbınarı Plateau, where Büyükkemerdere village is located, and it is said that Timur's daughter lies here. There is also a prayer place where Timur prayed with his army and Sarı Baba Lodge, which was built with items donated by the army. Scientific studies to be carried out by different field experts in the plateau, where Timur is understood to have stayed for around 40 days, have the potential to contribute positively to the relations between Uzbekistan and Turkey.*

Keywords: *Timur, Evliya Çelebi Travel Book, Balbınarı Plateau, Kanuni Sultan Süleyman, microtoponymy, locating.*

Giriş: Evliya Çelebi, XVII. yüzyılda yaşamış (1611-1681), elli yılı aşkın bir süreyle Batı Asya, Avrupa, Mısır, Kafkaslar'da seyahat etmiş, bu seyahatlerinde gördüklerini, edindiği bilgileri 10 ciltlik Seyahatname isimli kitabında toplamış bilge bir yazardır. Türk tarihinin en büyük yazarlarından biri, belki de birincisidir. Onun yazdıklarından vakayinamelerde, tarih kitaplarında

geçmeyen karanlıkta kalmış pek çok tarihi olay hakkında bilgi edinebilmekteyiz. 1671 yılında İstanbul'dan çıktığı Hac yolculuğu sırasında İzmir'e de gelmiş; ayrıntılı biçimde, kenti ve ilçelerini kitabında anlatmıştır. Çelebi'nin doğumun 400. yılı dolayısıyla 2011 yılında başladığımız ve 2013 yılında tamamladığımız "*Kent ve Seyahat: Evliya Çelebi Gözüyle İzmir ve Çevresi*" isimli proje çerçevesinde, bu satırların yazarı da Evliya Çelebi'nin İzmir il sınırları içinde kullandığı güzergahı araştırmıştı. Bu araştırma sırasında, seyyahın geçtiği yollar üzerinde görüp kaydettiği, ancak geçen yaklaşık 350 yıllık süreçte çeşitli sebeplerle (otoyolların yapımı, değişen hayat şartları vs.) unutulmuş maddi kültür unsurlarının izi sürülmüştü. Bu araştırmayı yaparken önce, Evliya Çelebi'nin verdiği yön ve saat bilgilerinden hareketle muhtemel güzergâh belirlenmiş; daha sonra bu güzergâh üzerindeki köylere gidilerek, Evliya Çelebi'nin yoldan geçerken gördüğü, Seyahatnamesine bazen açık ("Balbınarı Yaylası", "Şekerbınarı", vb.) bazen de kapalı olarak ("bir köy", "bir tekke", "bir dağ", "bir dere", bir köprü", "bir yayla" vs.) andığı mekân isimleri köylülerin günümüzde kullandıkları mikrotoponimler arasında aranmıştır. "Silikyercadlı (mikrotoponimik) yöntem" adını verebileceğimiz bu yöntemle, E. Çelebi'nin bizzat geçtiği güzergahlar ve yol üzerinde seyyahın andığı, günümüze kadar ayakta kalabilmiş pek çok maddi kültür unsurları tespit edebilmiştik. Geçen 350 yıllık süreçte yeri ve kendisi artık tamamen unutulmuş olan ancak bu yöntemle tespit ettiğimiz bu mekân isimlerinden biri de, Çelebi'nin Aydından Tire'ye giderken, Tire'ye ulaşmadan hemen önce dağlarda (günümüzde Aydın dağları olarak bilinen) bahsettiği Balbınarı yaylasıdır. Evliya Çelebi yaylayı çok sevmiş, böyle bir yaylanın Arap ve Acem diyarında olmadığını, burada kendiliğinden yetişen kestane ve ceviz ağaçlarıyla; ulu çınarlar, kavak, çam ve salkım söğütlerle kaplı olduğunu ifade eder. Çelebi, yaylanın Tire halkının hepsinin çıktığı bir yayla konumunda olduğunu, yaylanın dağlarında, bağlarında insanların kulübelere kurarak sefa sürdüğünü; hatta bir çırağa ustalık payesi verileceğinde, tüm esnaf yaylada olduğundan ustalık törenlerin tüm esnafın katılımlarıyla bu yaylada yapıldığını kaydetmiş ve bir ulu çınarın gövdesine, yaylanın güzelliğine yönelik, seyahat notları arasında da kaydettiği, 16 beyitlik bir de şehrengiz oymuştur.

Seyyah yaylayla ilgili bazı tarihi bilgilere de yer vermiştir ki, bizi burada asıl ilgilendiren bu bilgilerdir. Bilgiler özetle şunlardır:

Yaylada Sultan Süleyman'ın yaptıklarına ilişkin verilen bilgiler: Rodos adasının fethi sonrasında Sultan Süleyman otağını bu yaylada kurmuş, 40 gün dinlenmiş, pınarlarından su içmiş, "Barekallah bal bınarı" dediğinden yaylaya bu isim verilmiştir. Sultan Süleyman yaylada suyunu içtiği diğer pınarlardan birine **Şekerbınarı** birine **'Aynü'l-Hayâtınarı** ve bir diğerine de **Mürde-hayâtınarı** isimlerini vermiştir. Süleyman Han, yaylada bulunduğu süre içinde, yaylada kullanışlı, **küçük bir namazgâh ve cami**, çimenlikler, yemek pişirilen yerler ve köşe köşe havuzlu şadırvanlar, kat kat setler, **büyük ferah hamamlar** yaptırmış, ayrıca pek çok sahan, tencere, bakır eşyalar vakfederek **büyük bir tekke** kurmuştur (Seyahatname'den öğrendiğimize göre Çelebi yaylaya geldiği dönemde tekke, içindeki dervişleri ve birçok hücreleriyle ayakta). Çelebi yine, Sultan Süleyman'ın şehrin ayan ve eşrafının eline bir ferman verip her sene **Nevruz-ı Harezmsahî**'de şehrin tüm ayanının Balbınarı'na gelerek üç ay çadır kurmalarını, burada yiyip içip eğlenmelerine yönelik yazılı izin vermiştir.

Evliya Çelebi'nin bahsettiği, ancak sonraki dönemde unutulmuş Balbınarı Yaylasını, bölgeye yaptığımız alan gezileri ve mikrotoponimik araştırma yöntemi sayesinde tespit etmiş ve proje çıktılarında yayınlamıştık. Ancak bu yayında, E. Çelebi'nin verdiği bilgilere uyararak (yayla sakinlerinin hafızasında Sultan Süleymanla ilgili değil Timur ile ilgili hikayeler olmasına rağmen) yaylada kalan sultanın Kanuni Sultan Süleyman olduğunu yazmıştık (Şahin 2013: 122-124).

Sonraki dönemlerde elde ettiğimiz bilgiler ışığında yaptığımız makale yayınında ise (Bkz. Şahin 2018), yayladaki sultanın Süleyman olmasının mümkün olmadığını, E. Çelebi'nin Balbınarı yaylası özelinde verdiği tüm bilgilerin Timur ile örtüştüğü bilgisine yer vermiştik.

Bahsi geçen iki yayınının tüm ayrıntılarına burada yer verebilmemiz mümkün değilse de bizi bu sonuca götüren en önemli bulgulardan birkaçını burada ifade etmek yerinde olacaktır:

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde geçen yer, yön, yön, saat bilgilerinden hareketle, Balbınarı Yaylası'nın merkezinin Büyükkemerdere köyü olduğu (E. Çelebi'nin haber verdiği namazgahı, tekkeyi, camiye vs. tespit ederek) kanaatine ulaşım araştırmalarımızı bu noktada yoğunlaştırdığımızda, ilginç bir şekilde, yöre halkı arasında Kanunî Sultan Süleyman'a ilişkin hiçbir rivayetin bulunmadığını oysa Timur'a ilişkin hikâyelerin canlı şekilde yaşadığını fark ettik. Başlangıçta, bu durumu Timur'un Ankara savaşı akabinde, İzmir'in fethi öncesi ve sonrasında bölgede (Muğla, Aydın, Tire, Selçuk) bulunmasına bağlasak da, Çelebi'nin yaylada kaldığını haber verdiği Sultan Süleyman'a ilişkin hiçbir rivayetin olmayışı izah edilebilir değildi. Zira, 1402'de bölgede bulunan Timur'a ilişkin rivayetlerin yaşadığı bir köyde, ondan 120 yıl sonra, üstelik bizzat yaylaya "gelen" Kanuni Sultan Süleyman'a ilişkin rivayet bulunmamasını izah etmek güçtü.

Sultan Süleyman Han'ın Rodos seferine ilişkin Ruzname, konunun aydınlatılmasında anahtar rol oynamıştır. Rodos seferi sırasında Osmanlı ordusu, 5 Haziran 1522 tarihinde denizden hareket ederken, Sultan'ın kendisi 16 Haziran 1522'de karadan yola çıkmıştır. 2 Temmuz'da Kütahya'ya gelir; 4 Temmuz'da burada divanı toplar. 15 Temmuz'da Aydın'ı geçerek Menderes kenarına konar. Savaş devam ederken sultan Muğla kasabasına, bir gün sonra da Bozdoğan'a gelir ve 28 Temmuz'da Mermeros'a (Marmaris) ulaşır. Ertesi gün Rodos'a gitmek için gemiye biner 26 Aralık'ta kale teslim alınır. Sultan Süleyman'ın İstanbul'a dönüş yolculuğu ise kaleden 2 Ocak 1523'te Mermeros'a gelmesiyle başlar. Oradan Muğla'ya geçer ve iki gün kaldıktan sonra, herhangi bir yerde durmaksızın (geldiği yoldan) Şubat ayı başlarında İstanbul'a ulaşır (Erdoğan 2004:55-71). Görüldüğü gibi, Sultan Süleyman'ın ne gidiş ne de dönüş yolunda Tire'den geçmesi söz konusu değildir. Gerek bu durum ve gerekse yayla sakinlerinin anlatılarında Timur ile ilgili rivayetlerin bulunması, dikkatlerimizi Timur'a çevirmemize yol açtı.

Önemli Timur kaynaklarından Şerefüddin Ali Yezdî'de Timur'un Güzelhisar'dan (bugünkü Aydın) sonra Ayaslı'ya (bugünkü Selçuk) geldiğini, burada birkaç gün orada kaldıktan sonra Rum'un önemli şehirlerinden Tire'ye geldiğini söylemesi (Yezdî 2013: 402) ve Nizameddin-i Şamî'nin Timur'un Denizli'den üç menzil ilerdeki Güzelhisar'a geldiğini, birkaç gün orada kaldığını, o civardaki bir dağda bulunan 200 kadar Çıtak'ı kuşatıp yok ettikten sonra Ayasuluk (Selçuk) yönünde hareket ederek Tire şehrine geldiğini (Şamî 1996:343) kaydetmiş olmaları Timur'un Tire'ye geldiğini belgelemektedir. Timur'un Rum (Anadolu) seferi yıllarında Selçuk'ta (Ephesos'ta) doğmuş olan Mikhaël Doukas da, Timur'un İzmir fethi sonrası İskit ülkesine dönüşte, ordusunu Selçuk'ta topladığını, burada 30 gün kaldığını ifade etmektedir (Doukas 2008: vii, 66). Kanaatimizce Doukas'ın "burada" ifadesi bölge özelinde söylenmiş olmalıdır. Bu üç kaynağın verdiği bilgiler Timur'un Tire'de kaldığını net olarak ortaya koymakla birlikte süresi net değildir. Timur'la ilgili kroniklerden hareketle Timur'un güzergâhını araştıran Ramazan Toprak, onun İzmir'in fethi öncesinde, 28-31 Ekim tarihlerinde Güzelhisar (Aydın), 2-22 Kasım tarihlerinde Tire'de (Selçuk-Tire'de); İzmir'in alınışı sonrası 21-26 Aralık tarihleri arasında Ayasuluk'ta (Selçuk) bulunduğunu hesaplamaktadır (Topraklı 2015: 187). Yezdî'nin Timur İzmir'in fethine giderken ordunun ağırlıklarını Tire'de bıraktığı yönündeki kaydını (Yezdî 2013: 402) esas aldığımızda, fetih sonrasında Timur'un ordunun ağırlıklarını bıraktığı Tire'ye

döndüğü; tarih kitaplarında İzmir fethi sonrasında Timur'un ordusunu topladığı ve ülkesine dönme hazırlığı yaptığı yer olarak anılan "Selçuk"un esasen bir yerleşim biriminden ziyade, buraya çok yakın olan Tire'yi de içine alacak şekilde bir bölge adı olarak kullanıldığı sonucuna ulaşabiliriz. Eldeki veriler Timur'un Aydın-Tire-Selçuk civarında 30-40 gün civarında kaldığını göstermektedir ki, bu Evliya Çelebi'nin Balbınarı Yaylası'na gelen sultanın 40 gün kaldığı yönündeki kaydını anlaşılır kılmaktadır.

Yayladaki sultanın Timur olduğunu belgeleyen ikinci önemli bilgi kanaatimizce Seyahatname'de geçen "*Her sene Nevrûz-ı Hârezmşâhî'de cümle a 'yân-ı vilâyet bu Balbınarı'na gelüp üç ay hayme [vü] hargâhlarıyla gelsinler ve hücrelerde meks edüp ayş [ü] işret etsinler*" (IX. Kitap: 82) ifadesidir. Zira, Osmanlı hanedanından bir padişahın Hazar ötesine ait bir bayramın kutlanmasını istemesi anlaşılır bir durum değildir. Oysa bu bilgi Timur çerçevesinde düşünüldüğünde, mesele anlaşılır hâle gelmektedir. Zira bununla Timur, esasen kendi coğrafyasındaki Nevruzun kutlanmasını ferman buyurmuştur. Nitekim, bugün Türkiye'de geleneksel olarak Nevruz kutlamalarının 21 Mart tarihinde kutlandığı tek yer Tire'dir. Tire'deki Nevruz kutlamalarının Timur'un şehir halkına verdiği fermanla ilişkili olduğu bize göre açıktır.

Bu bilgiler yayladaki sultanın Süleyman Han değil Timur olduğunu ortaya koyduğuna göre Seyahatname'de Sultan Süleyman'a atfedilen tüm bilgileri Emir Timur özelinde değerlendirebiliriz:

Tekye-i Âlî: Evliya Çelebi'nin yaylada kalan sultanın yaptığı işlerden bahsederken "...niçe sahan ve tancere ve bakır âvânî eşyâlar vakf edüp bir tekye-i âlî olur. Ve hâlâ tekyenişini ve müte'addid hücreleri vardır." kaydıyla bilgisini verdiği tekke bugün Sarı Baba adıyla ayakta. Halk buraya yatır dese de, diğer yatırlardan çok farklıdır. Kendine ait yapıları, içinde bulunan kap kacaklarla daha ziyade bir sosyal kurum görünümündedir. Büyükkemerdere köylülerinin verdiği bilgilere göre, burada 1985'e kadar düzenli olarak, çoğunlukla sonbaharda, fakat daha eskilerde baharda çevre köylerin de yardım ve katılımlarıyla düzenlenen geleneksel mahya törenleri yapılmıştır. Anılan tarihten itibaren bir süre Kutlu Doğum Haftası adı altında devam eden bu etkinlikler, 2018 yılında (5 Mayıs) geleneğe uygun olarak yeniden "mahya" adı altında yapılmıştır.

Evliya Çelebi'nin bahsettiği tekke olduğunu düşündüğümüz; şimdilerde "Sarı Baba Yatırı" olarak bilinen mekân

Üç âb-ı hayâtı: E. Çelebi yaylada kalan sultanın yaylada üç hayat suyundan içip birine "*Şekerbınarı*" birine "*Aynü'l-hayât bunarı*" ve birine "*Mürde-hayât bınarı*" adını verdiğini ifade etmektedir.

Türkçe yeradı verme geleneğine uymayan, üstelik Arapça tamlama yapısındaki bu adlar haliyle bölgede yoktur. Ancak, E. Çelebi'nin devrin dil zevkine uyarak zaman zaman Türkçe adları

Arapça olarak kaydettiğini bildiğimizden (Ör. Ulu Cami > Cami-i Kebir; Kırklar Dağı > Cebel-i Erbain; vs.), Evliya'nın Arapça kaydettiği pınar isimlerini Türkçeye çevirerek o anlama karşılık gelebilecek isimlerle aradık. Yaptığımız incelemeler sonucunda, Çelebi'nin *Aynü'l-Hayâtıbnarı* olarak kaydettiği pınarın Büyükkemerdere köyündeki Gözkayapınarı (zira Ar. ayn 'göz' demektir); *Mürde-hayâtıbnarı*'nın ise, köye yakın bir yerde bulunan *Canpınarı/Cansuyu* (Ar. mürde 'ölü', hayat 'can'; yani 'içildiğinde ölüye can veren pınar') olduğu (Bu su Küçükkemerdere ve Büyükkemerdere köylerinin şebeke suyunu sağlar.) kanaatine ulaştık. Şekerbınarı ise, Çukurköy sınırlarında bulunan Şekeroluk olmalıdır.

Namazgâh: E. Çelebi, "*Ve bu mahalde Süleymân-ı [P 40b] zamân bir müfîd [ü] muhtasar namâzgâh ve mihrâb [ü] minber*" diyerek yaylada kalan sultanın bir Namazgah yaptırdığını ifade etmiştir. Bugün namazgah olarak kullanılan bir yer yoktur. Mikrotoponimik yönetmele yaptığımız araştırmada, köylülerin köyün içinden akan dereye Namazladeresi dediklerini, bu derenin kenarındaki düzlük araziye de (şimdilerde bahçe) "Namazla" dediklerini öğrendik. Düzlüğün, yani eskiden Namazgâh olarak kullanılan alanın kible ucunda, yakın bir zamana kadar mevcut olan, üzerinde ok işareti bulunan bir taşın dikili olduğunu öğrendi. Kible taşı olduğunu düşündüğümüz bu taş kaybolmuştur.

Mihrâb [ü] minber: E. Çelebi'nin verdiği bilgiler arasında yayladaki sultanın bir "mihrâb ü minber" yaptırdığı da kayıtlıdır. Onun Tire'deki camileri anlattığı bölümde dile getirdiği; "... ve *Balbınarı câmi 'i, Süleymân Hân'ın namâzgâh-misâl bir hayrâtıdır kim bir safâgâh [u] çerâgâh yerdedir.*" (Dağlı & Kahraman 2005: s. 84). İfadesi, şehir merkezinde ikinci bir camiyi anlatmıyorsa yayladaki camiyi anlatıyor olmalıdır. Yayla üzerindeki Büyükkemerdere köyünün yaşlı ve ileri gelenlerinin verdiği bilgilere göre, Tire'nin yukarısında dağlarda bulunan köyler arasında en eski cami, bu köydedir. 150 yıl öncesine kadar basık (2 m. kadar), toprak tavanlı bir yapı iken Hicrî 1336'da duvarları yükseltilerek üstü, oluklu kiremit örtülü, ahşap bir tavana kavuşturulmuştur. O dönemde minare yoktur. Ancak cami duvarının dışında taşların üst üste konulmasıyla oluşturulan yüksekçe bir yer vardır. Minare eklenerek bugünkü görünümüne kavuşması, 1997-99 arasında gerçekleşmiştir.

Hammâmlar: E. Çelebi, sultanın yani Timur'un yaylada hamamlar da inşa ettirdiğini "*rûşenâ hammâmlar inşâ edüp*" kaydetmektedir. Yaylada günümüzde hamam yoksa da, Küçükkemerdere köyü sakinleri, yaptıkları arazi çalışmaları sırasında hamam kalıntılarına, bol miktarda seramik parçalarına rast geldiklerini söylemişlerdir. Bu durum Çelebi'nin yazdıklarını desteklemektedir.

Balbınarı yaylası, Tire-Aydın bağlantısını sağlayan kervan yolu üzerinde bulunan İkişdereçayı üzerine yaptırılan (belki de daha Timur tarafından) kemerli taş köprülerden büyük kemerli olanı Büyükkemerdere köyüne, küçük kemerli köprü ise Küçükkemerdere köyüne ad kaynağı olmuş; böylece, yayla adı unutulmuş bu köy isimleri (Büyükkemerdere, Küçükkemerdere) kullanılır olmuştur.

“Balbınarı Yaylası” adının unutulmasına sebep olan ve Büyükkemerdere köyüne isim kaynaklığı eden kemerli taş köprü. Küçükkemerdere köyüne adını veren diğer köprü ise yıkıktır.

Adlarını “Kervan Yolu” üzerindeki kemerli taş köprülerden alan bu köylerin bulunduğu alanın alçak kesimleri 700, yüksek yeleri yer yer 1000 m.’ye kadar ulaşabilmektedir. Yazın en sıcak mevsimlerde bile (vadinin etkisinden olsa gerek) şaşırtıcı bir serinliğe sahiptir.

Balbınarı Yaylası’nın merkezi olduğunu düşündüğümüz Büyükkemerdere köyü

Yaylada Timur ile ilgili Hikâye ve Rivayetler: Timur bir gün Sarıbaba’nın hemen aşağısındaki düzlükte bulunan Namazla’nın (Namazgâhın) yanında akan derenin öte yakasındaki (Aydın Tire kervan yolu buradan geçmektedir.) evlerde yaşayan yaşlı bir kadından yumurta ister. Kadın, “Yok!” der. Bunun üzerine Timur, “Sayınız üç olsun da beş olmasın!” diyerek beddua eder. Köylülerin söylediğine göre derenin öte yakasında yaşayan insanların sayısı hiç çoğalmaz hep aynı kalır; biri doğsa biri ölmüş. Köydeki bazı şahıslar, bu olayın Timur’un bu yayladan (yani şimdiki Büyükkemerdere köyü) Tire’ye giderken yol üzerinde bulunan Cambazlı’da yaşandığını, farklı bir beddua naklederek anlatırlar.

Sultankızı (Yatırı): Köyde yatır olarak bilinen üç mekândan biri Sultankızı adını taşımaktadır. Büyükkemerdere köylüleri, Sultankızı adlı yerde bulunan mezarda Timur’un kızının yattığını, bunu dedelerinden duyduklarını anlatmaktadırlar: Anlatı şu şekildedir: “Timur kendisinin istemediği birine kaçan kızını yakalatarak öldürmüştü ve sonrasında bu mezara defnettirmiştir.” Köyüler eskiden burada ilkyazda veya son baharda mahyalar düzenlendiğini anlatmaktadırlar.

Tarihî kaynaklar, Timur’un Anadolu seferi sırasında, yanında bir kızının bulunduğundan ve öldüğünden bahsetmezler. Bununla birlikte Tarih-i Osman-ı Encümeni Mecmuası’nda H. 1330

yılında yayınlanan yazısında Hafız Kadri, Bodrum Kalesi karşısında, Kızıl Hisarlı Mustafa Paşa'nın yaptırdığı küçük bir cami duvarında, üstü örtüyle kaplı, cuma günleri namazdan önce açılarak okunan bir kitabeden söz etmekte ve makalesinde bu kitabeğe yer vermektedir. 871 tarihini taşıyan ve Arapça olan kitabede, "Şazmelik bint Muhammet Sultan bin Cihangir bin Emir Timur Küregen" ifadesi geçmekte ve kitabede Şazmelik'e dua edilmesi istenmektedir (Bkz. Hafız Kadri 1330:127-128).

Sultankızı yatırında defnedilen kişi ile Timur'un kız torunu olduğu anlaşılan Şazmelik arasında bir ilginin olup olmadığı noktasında bir fikir beyan etmek bizim için zordur. Diğer taraftan Sultankızı Yatırı'nda yapılacak bir arkeolojik çalışma, burada yatan kişinin kimliği ve zamanı konusunda bazı ipuçları ortaya koyabilir.

Sultan Kızı Yatırı'nın bulunduğu nokta ve buradaki ulu çınar. Mezarın yakın zaman öncesine kadar bulunduğu söylenmektedir.

Sonuç: Timur'un Ankara savaşı sonrası İzmir'in Tire ilçesinde kaldığı bilmekteyse de, burasının neresi olduğu unutulmuştur. 1671 yılında, Tire'ye gelen Evliya Çelebi, Balbınarı adında bir yayladan bahsetmektedir. Çelebi, yaylada Sultan Süleyman'ın 40 gün kaldığını ve bir takım faaliyette bulunduğunu söylemekteyse de, elde ettiğim bilgi ve belgeler, yaylada kalan sultanın Emir Timur olduğunu göstermektedir. Elimizdeki verilere göre Emir Timur bu yaylada 1402 Ekim ayının sonları ve Kasım ayında kalmıştır. Yaylada Timur'un yaptırdığı bir namazgah, bir tekke bulunmaktadır. Timur'un ad verdiği Cansuyu, Şekerpınarı, Gözpınarı gibi pınar isimleri bulunmaktadır. Türkiye'de geleneksel olarak yalnız Tire'de kutlanan 21 Mart Nevruz törenleri de Timur'dan miras kalmıştır.

Ayrıca, Balbınarı yaylasının sakinleri arasında anlatılan gelen bir bilgi de, yaylada Timur'un kızına ait bir mezar olduğudur. *Sultan Kızı* olarak bilinen bu yer, halk arasında yatıra dönüşmüştür. Daha eski dönemlerde mezar taşlarının da bulunduğu söylenmektedir. Yaylada farklı disiplin uzmanlarıyla yapılacak araştırmalar, ilginç sonuçlar ortaya koyabilir ve yaylanın bu özelliği öne çıkartılarak Turizm'e kazandırılabilir. Bu hem Timur araştırmaları hem de Türkiye ve Özbekistan ilişkilerine katkı sağlayacaktır.

REFERENCES

1. AKA, İsmail (2000), Timur ve Devleti, TTK, Ankara.
2. AKA, İsmail (1994), Timur'un Tire'ye Gelişi İle İlgili Bir Kitabe, Türk Kültüründe Tire, Ankara 1994, s.21-24.
3. DOUKAS, Mikhael (2008), Tarih (1326-1462) Anadolu ve Rumeli (Türkçe'ye çeviren Bilge UMAR) Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

4. ERDOĞRU, Mehmet Akif (2004), Kanunî Sultan Süleyman'ın Rodos Seferi Ruznamesi, Tarih İncelemeleri Dergisi, C. XIX, S. 1, 55-71.
5. EVLİYA ÇELEBİ, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat 306, Süleymaniye Kütüphanesi Pertev Paşa, Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Beşir Ağa 452 Numaralı Yazmaların Mukayeseli Transkripsiyonu-Dizini. 9. Kitap, (Yay. Haz. Yücel Dağlı-Seyit Ali Karaman-Robert Dankoff), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2005.
6. Hafız Kadrî (H.1330), "Şahane Bir Fıkra-yı Tarihiyye ve Edebiyye", Tarih-i Osman-ı Encümeni, Beşinci Sene, Ağustos, Nu. 27, s. 127-128.
7. PARLATIR, İsmail (2014), Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Yargı Yayınevi, Ankara.
8. İBNİ ARABŞAH (2012), Acâibu'l Makdûr (Bozkırdan Gelen Bela), (Arapçadan çeviren ve notlarla yayına hazırlayan Ahsen Batur), Selenge, İstanbul.
9. Nizamiddin ŞAMÎ (1996), *Zafername*, "Özbekistan" neşriati, Taşkent.
10. ŞAHİN, İbrahim (2013), "Evliya Çelebi'nin İzmir İl Sınırları İçinde Kullandığı Güzergâh ve Seyahatnâme'de Buna Dair Sorunlar", Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III (Ed. Metin Ekici-Turan Gökçe), Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, s. 80-135.
11. ŞAHİN İbrahim (2018), Kayıp "Balbınarı Yaylası'nın Yeri ve Yayladaki Sultanın Kimliği Meselesi: Kanunî mi, Timur mu?", Türk Bilig, 36 (2018), ss.36-80, 2018. Ankara/Türkiye.
12. Şerefüddin Ali YEZDÎ (2013), Emîr Timur -Zafername- (Yay. Haz. Ahsen Batur), Selenge Yayınları, İstanbul.
13. TOPRAKLI, Ramazan (20015), "Göller Bölgesi'nin Tarihi Coğrafyası: 1402 Ankara Savaşı Sonrası Timur'un Yol Güzegâhı", *Cappadocia Journal Of History And Social Sciences*, Sayı 4, s. 181-188.